

безпосередньо впливає на механізм дії лікарських засобів. Зокрема, цисплатин є першим і найбільш відомим препаратом платини. Його активність зумовлена здатністю утворювати внутрішньоклітинні аквакомплекси, які взаємодіють з ДНК, утворюючи внутрішньо- та міжланцюгові перехресні комплекси. Показання раку яєчка, яєчників, сечового міхура, легенів, проте один з побічних ефектів це нефротоксичність.

Ще одним із широкозастосованих є комплекс платини з органічними лігандами, а саме карбоплатин, який має менш виражену нефротоксичність. Завдяки більш стабільному ліганду вивільнення активної форми відбувається повільніше, що знижує гостру токсичність.

Оксаліплатин відрізняється від попередніх препаратів наявністю об'ємного ліганду, що змінює характер взаємодії з ДНК і дозволяє долати резистентність до цисплатину. Платинові комплекси є електрофільними агентами. Після проникнення в клітину відбувається реакція аквації – заміщення хлорид-лігандів молекулами води. Активна форма взаємодіє з атомами Нітрогену гуаніну в ДНК, утворюючи внутрішньоланцюгові комплекси. Це порушує реплікацію та транскрипцію, що призводить до апоптозу пухлинної клітини.

З позицій медичної хімії особливо важливо розуміти, що біологічна активність визначається геометрією комплексу (цис-конфігурація є активною, транс – неефективна), природою лігандів, швидкістю гідролізу, ліпофільністю та здатністю проникати через мембрани. Встановлено, що протипухлинна активність платинових комплексів зумовлена їх здатністю утворювати ковалентні зв'язки з ДНК.

Висновки. Комплексні сполуки платини є одними з найважливіших препаратів сучасної хіміотерапії. Їхня ефективність безпосередньо пов'язана з координаційною будовою. Вивчення медичної хімії дозволяє майбутньому лікарю глибше розуміти механізми дії протипухлинних засобів, прогнозувати побічні ефекти та усвідомлювати принципи створення нових препаратів.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ У ЗРАЗКАХ ФРУКТОВОГО СОКУ

Бершадський С. О., Стеценко Р. О., Гарліцька Н.І.

*Науковий керівник – к. біол.н, доц. Н.І. Гарліцька
Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Кафедра загальної хімії
м. Тернопіль, Україна, e-mail: burmas@tdmu.edu.ua*

Актуальність. Аскорбінова кислота є життєво необхідним антиоксидантом для організму людини. Одним із найпоширеніших джерел споживання вітаміну С є фруктовий сік. Проте на сучасному ринку переважають пакетовані соки промислового виробництва, технологічні процеси виготовлення яких (пастеризація, освітлення, відновлення з концентрату) можуть призводити до суттєвих втрат аскорбінової кислоти. Проведення порівняльного аналізу вмісту аскорбінової кислоти у апельсинових соках та свіжовичавленому соку є надзвичайно актуальним для об'єктивної оцінки їхньої харчової цінності та користі для організму.

Метою дослідження було визначити та порівняти кількісний вміст аскорбінової кислоти у свіжовичавленому апельсиновому соку та зразках соків різних торгових марок промислового виробництва України.

Матеріал і методи. Для аналізу було відібрано 4 зразки пакетованого апельсинового соку відомих торгових марок (ТМ «Біола», ТМ «Наш сік», ТМ «Jaffa», ТМ «Садочок») та один зразок свіжовичавленого апельсинового соку, як контроль. Масову концентрацію аскорбінової кислоти у апельсинових соках проводилося методом йодометричного титрування за Муррі І. К. Суть методу полягає у додаванні до аналізованого розчину відомого надлишку йоду (у розчині калій йодиду), який вступає в окисно-відновну реакцію з аскорбіновою кислотою. Дослідження проводили тричі і вираховували середній об'єм титранту витрачений на титрування.

Результати. Проведене йодометричне титрування та подальші розрахунки дозволили встановити наступний вміст аскорбінової кислоти: свіжовичавлений апельсиновий сік – 24,30 мг/100 г; сік ТМ «Садочок» – 7,35 мг/100 г; сік ТМ «Jaffa» – 6,82 мг/100 г; сік ТМ «Наш сік» – 4,26 мг/100 г; сік ТМ «Біола» – 2,38 мг/100 г. Даний показник не перевищує добової потреби вітаміну С для здорового дорослого організму (90 мг/добу). Масова концентрація аскорбінової кислоти в соку ТМ «Садочок» нижча у 3,3 рази, у ТМ «Jaffa» – у 3,6 рази, у ТМ «Наш сік» – у 5,7 рази, у ТМ «Біола» – у 10,2 рази порівняно зі свіжовичавленим соком. Це зумовлено руйнуванням аскорбінової кислоти під впливом термічної обробки та технологічних процесів під час виробництва соку.

Висновки. Найбільшу масову концентрацію аскорбінової кислоти встановлено у соках ТМ «Садочок» та ТМ «Jaffa». Цей показник не перевищував вмісту вітаміну С у свіжовичавленому апельсиновому соці. Отже, для забезпечення добової потреби організму у вітаміні С доцільніше надавати перевагу свіжим цитрусовим фруктам або свіжовичавленим сокам.